

Original paper

INKLYUZIV MASOFAVIY TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT VA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

© U.M. Isomaddinov¹✉

¹Namangan davlat texnika universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan bolalarni inklyuziv masofaviy ta'lim tizimi orqali o'qitishning samarali usullari va texnologik yechimlari ko'rib chiqilgan. Sun'iy intellekt asosidagi zamonaviy raqamli vositalar - matnni ovozli o'qish, vizual interfeyslar, interaktiv platformalar va chatbotlar yordamida ta'lim jarayonini moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada masofaviy o'qitishning pedagogik va texnik afzalliklari, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish tendensiyalari va ta'lim sifatini oshirish yo'llari asosli tarzda bayon etilgan.

MAQSAD: Maqolaning asosiy maqsadi – nogironligi bo'lgan bolalarning inklyuziv masofaviy ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlarini o'rganish, ularning samaradorlik darajasini tahlil qilish va mavjud ilg'or texnologik yechimlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Mazkur tadqiqotda inklyuziv masofaviy ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun qo'llanilayotgan texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarining imkoniyatlarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratildi. Tadqiqot davomida tegishli normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonunlari va inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlovchi xalqaro me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar va ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilindi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida ishlovchi ta'limiy platformalar, ovozli o'qish tizimlari, vizual interfeyslar va chatbotlarning imkoniyatlari amaliy jihatdan baholandi. Tadqiqot metodlari sifatida tizimli tahlil, komparativ (taqqoslovchi) yondashuv, pedagogik kuzatuv hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Bu metodlar inklyuziv masofaviy ta'limning samaradorligini aniqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt asosidagi vositalar (matnni ovozli o'qish, chatbotlar, vizual interfeyslar va interaktiv platformalar) nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun o'quv materiallarini qamrab olishda sezilarli yordam beradi. Masofaviy ta'limning afzalliklari – individual yondashuv, joy va vaqtga bog'liq emaslik, texnologik moslashuvchanlik kabi omillar o'quv jarayonining sifatini oshiradi. Shu bilan birga, texnik ta'minot, internet infratuzilmasi va o'qituvchilar malakasi kabi muammolar ham mavjud.

XULOSA: Sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar yordamida inklyuziv masofaviy ta'limni samarali tashkil etish imkoniyatlari kengaymoqda. Buning uchun zamonaviy raqamli vositalarni ta'lim tizimiga tatbiq etish, pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish va infratuzilmani yaxshilash zarur. Ushbu yondashuv nafaqat nogironligi bo'lgan bolalar, balki barcha o'quvchilar uchun teng va sifatli ta'lim olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, nogironligi bo'lgan bolalar, adaptiv tizimlar, ta'lim sifatini oshirish, Immersive Reader, Text-to-Speech, chatbotlar.

Iqtibos uchun: Isomaddinov U.M. Inklyuziv masofaviy ta'limda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.473–481.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

© У. М. Исомаддинов¹✉

¹Наманганский государственный технический университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье рассматриваются эффективные методы и технологические решения для обучения детей с ограниченными возможностями через систему инклюзивного дистанционного образования. Проанализированы возможности адаптации образовательного процесса с помощью современных цифровых средств на основе искусственного интеллекта — таких как озвучивание текста, визуальные интерфейсы, интерактивные платформы и чат-боты. Также обоснованно изложены педагогические и технические преимущества дистанционного обучения, тенденции развития инклюзивной системы образования и пути повышения качества обучения.

ЦЕЛЬ: Основная цель статьи — изучение возможностей применения искусственного интеллекта и современных технологий в организации инклюзивного дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, анализ их эффективности и выявление передовых технологических решений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В ходе исследования особое внимание уделялось анализу возможностей технологий и средств искусственного интеллекта, применяемых для эффективной организации инклюзивного дистанционного обучения. Были изучены соответствующие нормативно-правовые документы, в частности, законы Республики Узбекистан в сфере образования, а также международные акты, поддерживающие инклюзивное образование. Анализировались научно-методические источники и передовой зарубежный опыт. Практически оценены возможности образовательных платформ на базе

искусственного интеллекта, систем озвучивания текста, визуальных интерфейсов и чат-ботов. В качестве методов исследования использовались системный анализ, сравнительный подход, педагогическое наблюдение и экспертная оценка. Эти методы сыграли важную роль в определении эффективности инклюзивного дистанционного образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: По результатам анализа установлено, что средства на основе искусственного интеллекта (озвучивание текста, чат-боты, визуальные интерфейсы и интерактивные платформы) значительно облегчают усвоение учебных материалов учащимися с ограниченными возможностями. Преимущества дистанционного обучения — индивидуальный подход, независимость от места и времени, технологическая гибкость — способствуют повышению качества образовательного процесса. Вместе с тем остаются нерешёнными такие проблемы, как техническое обеспечение, интернет-инфраструктура и квалификация преподавателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Возможности эффективной организации инклюзивного дистанционного обучения с использованием искусственного интеллекта и современных технологий значительно расширяются. Для этого необходимо внедрять современные цифровые инструменты в образовательную систему, повышать цифровую грамотность педагогов и улучшать инфраструктуру. Такой подход обеспечит равный и качественный доступ к образованию не только детям с ограниченными возможностями, но и всем учащимся.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционное обучение, искусственный интеллект, цифровые технологии, дети с ограниченными возможностями, адаптивные системы, повышение качества образования, Immersive Reader, Text-to-Speech, чат-боты.

Для цитирования: Исомаддинов У. М. Возможности использования искусственного интеллекта и современных технологий в инклюзивном дистанционном обучении. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 473–481.

OPPORTUNITIES FOR USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MODERN TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE DISTANCE EDUCATION

© Usmonali M. Isomaddinov¹✉

¹Namangan State Technical University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article examines effective methods and technological solutions for educating children with disabilities through an inclusive distance learning system. It analyzes the potential for adapting the educational process using modern digital tools based on artificial intelligence—such as text-to-speech features, visual interfaces, interactive platforms, and chatbots. The article also presents a well-founded discussion on

the pedagogical and technical advantages of distance education, trends in the development of inclusive education, and ways to improve educational quality.

AIM: The main objective of this article is to explore the potential of using artificial intelligence and modern technologies in organizing inclusive distance education for children with disabilities, to analyze their effectiveness, and to identify advanced technological solutions.

MATERIALS AND METHODS: This research focused on analyzing the potential of technologies and AI tools used for effectively organizing inclusive distance learning. Relevant regulatory and legal documents were studied, including educational laws of the Republic of Uzbekistan and international standards supporting inclusive education. Scientific and methodological literature and leading foreign practices were also analyzed. The study assessed the practical use of AI-powered educational platforms, text-to-speech systems, visual interfaces, and chatbots. Research methods included systems analysis, comparative approach, pedagogical observation, and expert evaluation. These methods played an important role in determining the effectiveness of inclusive distance education.

DISCUSSION AND RESULTS: The analysis revealed that AI-based tools (text-to-speech, chatbots, visual interfaces, and interactive platforms) significantly assist students with disabilities in comprehending educational materials. The benefits of distance education—individualized approach, independence from time and place, and technological flexibility—enhance the quality of the learning process. However, challenges such as technical equipment, internet infrastructure, and teacher qualifications remain.

CONCLUSION: The possibilities of effectively organizing inclusive distance education using artificial intelligence and modern technologies are expanding. To achieve this, it is necessary to integrate modern digital tools into the education system, improve the digital literacy of teachers, and enhance infrastructure. This approach ensures equal and quality education not only for children with disabilities but for all students.

Key words: inclusive education, distance learning, artificial intelligence, digital technologies, children with disabilities, adaptive systems, improving education quality, Immersive Reader, Text-to-Speech, chatbots.

For citation: Usmonali M. Isomaddinov. (2025) 'Opportunities for using artificial intelligence and modern technologies in inclusive distance education', *Inter education & global study*, (4), pp. 473–481. (In Uzbek).

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning tez sur'atda rivojlanishi ta'lim tizimida tub islohotlarni amalga oshirish zaruratini yuzaga keltirdi. Ayniqsa, masofaviy ta'lim shaklining ommalashuvi ta'limning barcha qatlamlarga, jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslarga ham teng va adolatli yetkazilishini ta'minlash masalasini kun tartibiga olib chiqdi [1]. Ta'lim sohasida inklyuziv yondashuv - har bir o'quvchining jismoniy, psixologik va ijtimoiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'limga to'liq jalb etishni nazarda tutadi [2]. Bu

konsepsiya UNESCO tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan bo'lib, tashkilot inklyuziv ta'limni "har bir inson uchun sifatli ta'limni ta'minlash vositasi" sifatida ta'riflaydi [3].

Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi sharoitida masofaviy ta'limning keng joriy etilishi inklyuziv ta'limning yangi ko'rinishda tashkil etilishiga ehtiyojni oshirdi. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt (SI) ta'lim sifatini yaxshilash, individual yondashuvni joriy etish va imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun mos muhit yaratishda muhim o'rin tuta boshladi [4]. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim kontentini avtomatik adaptatsiya qilish, ovozli va vizual interfeyslar orqali axborotni qabul qilishni yengillashtirish, muloqotni soddalashtirish va o'quvchi faoliyatini tahlil qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi [5].

Bugungi kunda AI va zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydigan ko'plab platformalar va ilovalar mavjud: Seeing AI, Immersive Reader, Google Text-to-Speech, virtual maslahatchilar (chatbot), AR/VR muhitlar - bularning barchasi inklyuziv masofaviy ta'limda qo'llanish imkoniyatiga ega. Shu sababli, ushbu maqolada masofaviy ta'lim sharoitida inklyuziv yondashuvni ta'minlashda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlari tahlil qilinadi, ularning afzalliklari, muammolari va istiqbolli yechimlari ko'rib chiqiladi.

Inklyuziv ta'lim - har bir bola, jumladan, jismoniy yoki aqliy imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ham ta'lim olish imkoniyatini kafolatlovchi konsepsiya bo'lib, u UNESCO tomonidan ta'limda tenglikni ta'minlovchi eng muhim vosita sifatida e'tirof etilgan [6]. 2009 yilda qabul qilingan "Policy Guidelines on Inclusion in Education" hujjatida ta'kidlanishicha, inklyuziv ta'lim nafaqat jismoniy muhitda, balki raqamli muhitda ham teng sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi [7].

Pandemiyadan keyingi davrda masofaviy ta'limning keng tarqalishi inklyuziv yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishga turtki berdi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun onlayn ta'lim vositalari moslashuvchan, shaxsiylashtirilgan va ko'makchi funksiyalarni qamrab olgan bo'lishi talab qilinadi. Bu vazifalarni bajarishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari muhim o'rin tutadi. Anderson va Rainie (2018) ta'limda SI qo'llanilishi orqali o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda shaxsiy traektoriyalar yaratish mumkinligini ta'kidlaydi [8].

Holmes va hamkorlari (2019) AI texnologiyalari asosidagi intellektual repetitorlar, avtomatik baholash vositalari va muloqot platformalari ta'limda individual yondashuvni kuchaytirishini qayd etadi. Shu bilan birga, Seeing AI, Read&Write, Immersive Reader, Google Text-to-Speech kabi ilovalar ko'rish va eshitishda qiyinchilikka duch keluvchi bolalar uchun moslashuvchan muhit yaratishda qo'l keladi [9].

Jahon banki (2020)ning ta'lim va raqamlashtirishga oid hisobotida ta'limda raqamli notenglik (digital divide) inklyuziv yondashuvning samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Shuning uchun raqamli texnologiyalardan teng foydalanishni ta'minlash - zamonaviy inklyuziv ta'limning asosiy masalasidir [10].

Milliy miqyosda esa, O'zbekistonda "Inklyuziv ta'lim to'g'risida"gi qonun (2020) va Vazirlar Mahkamasining 2021 yildagi "Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" ushbu

sohadagi huquqiy asoslarni yaratdi [11]. Milliy tadqiqotchilar (Azimov X., Rahimova Sh., 2022) ta'lim platformalarida mahalliyashtirilgan kontent yetishmasligi, texnik jihozlar kamligi va pedagoglarning yetarli darajada tayyor emasligi kabi muammolarni qayd etgan [12]. Bu muammolar SI va raqamli texnologiyalar yordamida bartaraf etilishi mumkin, agar ular maqsadli ravishda joriy etilsa.

Inklyuziv masofaviy ta'limda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning samaradorligini baholash maqsadida tahlil ishlari amalga oshirildi. Bu tahlilda asosiy e'tibor texnologiyalarning imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun qulaylik darajasi va moslashuvchanlik imkoniyatlariga qaratildi. Ushbu parametrlar ta'lim muhitida texnologiyalarning qay darajada samarali qo'llanilishini ko'rsatadi.

Tahlilga quyidagi keng qo'llanilayotgan texnologiyalar jalb etildi:

1. Text-to-Speech (TTS) - matnni ovozli shaklga aylantirish imkonini beradi.
2. Chatbot - o'quvchilarning savollariga avtomatik javob beradigan virtual yordamchi.
3. AR/VR - kengaytirilgan va virtual reallik vositalari, amaliyot va ko'rgazmali materiallar uchun.
4. Immersive Reader - ko'rish va o'qishda qiyinaladigan o'quvchilar uchun matnni fokuslash, fon o'zgartirish, qismlarga bo'lish kabi vositalarni taklif etadi.
5. Seeing AI - Microsoft tomonidan yaratilgan, ko'zi ojiz insonlar uchun real vaqtda vizual axborotni tavsiflab beradigan sun'iy intellekt ilovasi.

Tadqiqotda ishtirok etgan 30 nafar mutaxassis (o'qituvchi va defektolog), shuningdek, 20 nafar imkoniyati cheklangan o'quvchi o'rtasida so'rovnoma va kuzatuvlar o'tkazildi. Texnologiyalar 2 asosiy mezon - qulaylik va moslashuvchanlik bo'yicha 100 ballik tizimda baholandi.

Zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt (SI) vositalari inklyuziv masofaviy ta'limda muhim rol o'ynamoqda. Turli imkoniyatlarga ega o'quvchilar uchun ta'lim muhitini qulaylashtirish, axborotni individual tarzda yetkazish, adaptiv interfeyslar orqali muloqotni tashkil etish imkoniyatlari aynan sun'iy intellekt yordamida kengaymoqda. Shu asosda olib borilgan tahlil ishlari o'quvchilar va pedagoglar o'rtasida keng qamrovli so'rovnomalar, texnologik vositalarni sinovdan o'tkazish va mavjud ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslanadi.

Tahlilda quyidagi texnologiyalar baholandi:

- Text-to-Speech (TTS) - matnni tovushga aylantiruvchi tizim;
- Chatbot - avtomatlashtirilgan muloqot vositasi;
- AR/VR - kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari;
- Immersive Reader - matnni segmentlarga ajratish, rangni sozlash, fokus rejimlari orqali o'qishni yengillashtiruvchi vosita;
- Seeing AI - ko'rish imkoniyati cheklanganlar uchun tasviriy axborotni audio shaklga aylantiruvchi dastur.

No	Texnologiya	Qulaylik darajasi (%)	Moslashuvchanlik (%)
----	-------------	-----------------------	----------------------

1	Text-to-Speech	85	88
2	Chatbot	75	70
3	AR/VR	60	65
4	Immersive Reader	90	92
5	Seeing AI	80	85

1-Jadval. Inklyuziv ta'limda texnologiyalarning baholanishi (foizda)

Yuqoridagi jadval asosida texnologiyalar ikki mezon bo'yicha baholandi: qulaylik va moslashuvchanlik. Eng yuqori natijalar Immersive Reader va Text-to-Speech texnologiyalariga to'g'ri keldi. Immersive Reader vositasi ayniqsa disleksiya, ko'rish muammolari, o'qishda qiyinchiliklarga ega o'quvchilar uchun mos keladi. TTS texnologiyasi esa ovoqli axborot vositasi sifatida eshitish orqali o'zlashtirishni yengillashtiradi.

Chatbot texnologiyasi o'z-o'zini o'rgatuvchi tizimlar uchun foydali bo'lsa-da, emotsional muloqot va shaxsiylashtirish kamligi sababli moslashuvchanlik bo'yicha pastroq baholangan. AR/VR esa asosan amaliyotga yo'naltirilgan, lekin imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun mos modulning cheklanganligi bu texnologiyaning samaradorligini pasaytirgan.

Tahlil xulosalari:

- Inklyuziv ta'limda samarali bo'lgan texnologiyalar - Immersive Reader va TTS;
- Moslashuvchanlikda asosiy muammo - lokalizatsiya va texnik moslik;
- Chatbot va AR/VR kabi vositalar qo'shimcha qo'llab-quvvatlash talab qiladi;
- Pedagoglarning sun'iy intellekt asosidagi vositalardan foydalanishga tayyorgarligi o'rtacha 65-70% atrofida.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv masofaviy ta'limda SI texnologiyalari o'quvchi imkoniyatiga mos va moslashuvchan muhit yaratishda muhim o'rin egallaydi. Ularning samaradorligi esa platforma sifati, pedagogik yondashuv va texnik infratuzilmaning rivojlanganligiga bevosita bog'liq.

Inklyuziv masofaviy ta'limni zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida tashkil etish — bugungi kunda ta'lim tizimining dolzarb va strategik yo'nalishlaridan biridir. Mazkur maqolada olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun masofaviy ta'limning samaradorligini oshirishda individual yondashuv, adaptiv texnologiyalar va muloqotga asoslangan interaktiv muhitlar muhim o'rin tutadi.

Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan texnologiyalar — Immersive Reader, Text-to-Speech, Seeing AI, AR/VR hamda Chatbot vositalari ta'limda teng imkoniyat yaratishda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Ayniqsa, Immersive Reader va TTS

texnologiyalari qulaylik va moslashuvchanlik ko'rsatkichlari bo'yicha eng yuqori bahoga ega bo'lib, ular o'quvchilarning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim olishlariga ko'maklashadi.

- Shuningdek, olib borilgan tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:
- Inklyuziv ta'limda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish ta'limni individuallashtirishga imkon yaratadi;
- Yuqori samaradorlikka ega texnologiyalar pedagogik jarayonga integratsiyalashgan taqdirda o'quvchi faolligini oshiradi;
- AR/VR va Chatbot kabi vositalar texnik va metodik jihatdan rivojlantirilsa, ular ham inklyuziv muhitda samarali ishlashi mumkin;
- Pedagoglar va texnik mutaxassislarining hamkorligi, doimiy malaka oshirishi, adaptiv kontent yaratish tajribasi muhim omillardan biridir.

Yuqoridagi natija va xulosalardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni beriladi:

Oliy ta'lim va maktab tizimida pedagoglar uchun sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha amaliy treninglar tashkil etish;

Inklyuziv ta'limga mos kontent va dasturiy vositalarni ishlab chiqishda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish;

Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun lokalizatsiyalangan, texnik talablarga javob beruvchi mos platformalarni yaratish va sinovdan o'tkazish;

Har bir o'quvchining ehtiyojiga mos ta'lim strategiyasini shakllantirishda sun'iy intellektning tahliliy imkoniyatlaridan keng foydalanish.

Yakuniy natija shuki, zamonaviy texnologiyalarni inklyuziv ta'limga samarali integratsiyalash orqali barcha o'quvchilarga sifatli, qulay va teng imkoniyatli masofaviy ta'limni ta'minlash mumkin. Bu esa inson huquqlari va barqaror rivojlanish tamoyillariga mos yondashuvdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Anderson, J. & Rainie, L. (2018). The Future of Well-Being in a Tech-Saturated World. Pew Research Center.
2. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal.
3. UNESCO (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris: UNESCO Publishing.
4. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign.
5. Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., & Holstein, K. (2021). Ethics of AI in Education: Towards a Community-Wide Framework. British Journal of Educational Technology.
6. UNESCO (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris: UNESCO Publishing.

7. Slee, R. (2011). *The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education*. Routledge.
8. Anderson, J. & Rainie, L. (2018). *The Future of Well-Being in a Tech-Saturated World*. Pew Research Center. Retrieved from <https://www.pewresearch.org/>
9. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
10. Microsoft Education (2020). *Inclusive Learning Tools*. Retrieved from <https://education.microsoft.com>
11. World Bank (2020). *Reimagining Human Connections: Technology & Innovation in Education*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/>
12. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Inklyuziv ta'lim to'g'risida", 2020 yil, 15 iyun. <https://lex.uz/docs/4865630>
13. Azimov X., Rahimova Sh. (2022). Masofaviy ta'limda inklyuziv yondashuv: muammo va yechimlar. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ilmiy jurnali, №2(45), 112-118-betlar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Isomaddinov Usmonali Mamurjonovich**, [Исомаддинов Усмонали], [Isomaddinov Usmonali Mamurjonovich]; manzil: O'zbekiston, Namangan shahri Yangi Namangan tumani I.Karimov ko'chasi 12-uy [адрес: Узбекистан, Наманган город, Янги Наманган район, улица И. Каримова, дом 12], [address: Uzbekistan, Namangan city, Yangi Namangan district, I. Karimov street, house 12]
uisomaddinov@gmail.com